

Взаимосвязь цифровой экономики и финансовой политики в Российской Федерации: пути совершенствования

Колесов А. С.¹, Катанандов С. Л.², *

¹Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Российская Федерация

²Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *katanandov-sl@ranera.ru

РЕФЕРАТ

В настоящее время в ведущих странах большое значение приобретает разработка и внедрение во все отрасли экономики новых информационных и коммуникационных технологий. В полной мере эта тенденция имеет место и в Российской Федерации, в которой получает развитие цифровая экономика (ЦЭ). Цель исследования заключается в том, чтобы, исходя из наличия взаимосвязи между формированием цифровой экономики и совершенствованием финансовой политики (ФП), во-первых, проанализировать данное взаимодействие; во-вторых, на этой основе разработать пути ускорения становления ЦЭ, а также повышения результативности ФП на федеральном и региональном уровнях. В результате проведенного исследования расширен перечень задач по формированию цифровой экономики и проведению финансовой политики, а также предложены новые подходы к решению указанных задач.

Ключевые слова: Российская Федерация, цифровая экономика, финансовая политика

Для цитирования: Колесов А. С., Катанандов С. Л. Взаимосвязь цифровой экономики и финансовой политики в Российской Федерации: пути совершенствования // Управленческое консультирование. 2022. № 6. С. 54–63.

The Relationship between the Digital Economy and Financial Policy in the Russian Federation: Ways to Improve

Alexander S. Kolesov¹, Sergei L. Katanandov², *

¹Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russian Federation

²Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint Petersburg, Russian Federation; *katanandov-sl@ranera.ru

ABSTRACT

At present, the development and implementation of new information and communication technologies in all sectors of the economy is of great importance in the leading countries. In full measure, this trend also takes place in the Russian Federation (RF), where the digital economy (DE) is developing. The main goal of the study is to, based on the relationship between the formation of the digital economy and the improvement of financial policy, firstly, to analyze this interaction. Secondly, on this basis, to develop ways to accelerate the formation of the DE, as well as to increase the effectiveness of the FP at the federal and regional levels. Because of the study, we considered it possible and necessary to supplement with a number of positions the list of tasks already available in a number of official documents for the formation of the digital economy and the conduct of financial policy.

Keywords: Russian Federation, digital economy, financial policy

For citing: Kolesov A.S., Katanandov S.L. The Relationship between the Digital Economy and Financial Policy in the Russian Federation: Ways to Improve // Administrative consulting. 2022. N 6. P. 54–63.

Введение

Современное экономическое и социальное развитие в мире, как и во все времена, зависит от поиска, открытия и внедрения новых технологий в сферу производства товаров и услуг. В настоящее время в ведущих странах большое значение приобретают разработка и внедрение во все сферы деятельности информационных и коммуникационных технологий. В полной мере эта тенденция имеет место и в Российской Федерации (РФ), в которой получает развитие цифровая экономика (ЦЭ). Под ней сегодня понимается деятельность, «в которой ключевым фактором являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа», что позволяет «существенно повысить эффективность различных видов производств, технологий, оборудования, хранения, продаж, доставки товаров и услуг»¹.

В этой связи следует отметить, что в стране фактически формируется самостоятельная отрасль экономики — информационно-коммуникационная. В РФ много делается для ее развития в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, практически во всех других отраслях экономики, а также в социальной сфере и в государственном управлении². При этом надо сказать, что такое развитие зависит от многих факторов, но основным и решающим, по нашему мнению, является финансирование, которое выделяется в соответствии с проводимой финансовой политикой (ФП) государства. Именно ФП, регулируя финансовые потоки, не просто способствует развитию ЦЭ, а является его главным фактором развития. ФП позволяет реализовывать решения о развитии ЦЭ.

Одновременно, производя свою продукцию и услуги для всех отраслей экономики, ЦЭ оказывает влияние и на различные направления государственной политики, в том числе и финансовой политики. В настоящее время ФП в основном опирается на решения, выработанные преимущественно с использованием эмпирики и даже интуиции. Нововведения прежде всего коснулись автоматизации обработки плановых и отчетных показателей. В то же время, можно заметить, что за последние десятилетия каких-то «прорывных» методов в ее разработке не появилось. Использование искусственного интеллекта в сложнейших процессах выработки решений в ФП пока не наблюдается. При этом развитие научного подхода сдерживается тем, что огромные массивы данных требуют принципиально новых подходов к их обработке, анализу, интерпретации результатов и выработке на этой основе рекомендаций по принятию управленческих решений.

Однако в случае с финансовой политикой процесс перехода ее разработки и реализации на современные методы несколько затянулся. Тем не менее многие проблемы коренного улучшения качества ФП все-таки можно и нужно решать и решить при помощи соответствующего программного обеспечения и сверхмощной компьютерной техники. Можно даже утверждать, что дальнейший прогресс ФП, качественное улучшение ее содержания и повышение ее результативности во многом, если не полностью, зависят от развития цифровизации в сфере финансов государства.

Другими словами, следует констатировать, что между формированием ЦЭ и проведением ФП существует определенная, достаточно тесная взаимозависимость, которая уже влияет и все в большей степени будет влиять на их развитие. Актуальность исследования состоит в том, что и развитие цифровой экономики, и даль-

¹ Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [Электронный ресурс]. URL: [www/kremlin.ru/acts/bank/41919](http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919) (дата обращения: 18.01.2022).

² Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом № 7 от 4 июня 2019 г. заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

нейшее совершенствование финансовой политики в Российской Федерации и ее субъектах на современном этапе развития являются одними из важнейших задач. При этом они оказывают влияние на развитие друг друга. Поэтому следует проанализировать такое взаимодействие между ними и на основе полученных результатов разработать практические предложения по дальнейшему повышению результативности обеих сфер деятельности.

Анализом проблем формирования ЦЭ в Российской Федерации, в том числе на региональном уровне, занимаются органы власти [4]¹. Их также рассматривает в своих работах ряд ученых, среди которых можно назвать таких, как Л. Г. Батракова, С. Д. Бодрунов, Д. С. Демиденко, О. В. Козловская, А. А. Козырев, М. В. Мирославская, В. А. Плотников [2; 3; 6 и др.²]. Однако исследованием вопросов взаимовлияния развития ЦЭ и осуществления ФП, в том числе на уровне регионов, занимаются пока лишь отдельные экономисты (Е. А. Антошина, А. С. Колесов, С. В. Шабаева и некоторые другие [1; 5; 7]). Можно сказать, что наука находится в самом начале изучения данной темы.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы, исходя из наличия взаимосвязи между формированием цифровой экономики и совершенствованием финансовой политики, во-первых, проанализировать процесс их взаимодействия как в Российской Федерации, так и в ее субъектах. Во-вторых, на этой основе разработать пути ускорения становления ЦЭ, а также повышения результативности ФП на федеральном и региональном уровнях.

Методы

Для достижения выбранной цели прибегнем к таким научным методам, как изучение содержания нормативных актов и научных публикаций, анализ и синтез, индукция и дедукция.

Анализ нормативных документов и научных публикаций является подготовительным этапом, началом всей работы по изучению выбранной темы. Логика работы заключается в реализации четырех основных этапов. На первом формулируется тема исследования, его гипотеза и цель. На втором этапе проводится краткий анализ формирования цифровой экономики в регионах и влияния этих процессов на осуществление их финансовой политики. На этом же этапе выявляются проблемы, которые тормозят эту работу. Третий этап включает в себя разработку путей ускорения формирования ЦЭ в субъектах РФ и подготовку практических предложений по усилению ее воздействия на увеличение финансовых возможностей их развития. На четвертом этапе делаются выводы из проведенного исследования.

Применение таких методов, как анализ и синтез, индукция и дедукция, а также использование официальных и статистических данных осуществлено в статье по

¹ См. также: Текущее развитие проектов в сфере цифровой экономики в регионах России // Аналитический центр при Правительстве РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://nang.org/analytics/analiticheskij-tsentr-pri-pravitelstve-pf-tekushchee-razvitie-proektov-v-sfere-tsifrovoj-ekonomiki-v-regionakh-rossii-iyun-2019-pdf> (дата обращения: 18.01.2022); Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: rosstat.gov.ru/anketa-1-4 (дата обращения: 18.01.2022); Система управления региональной цифровизацией в рамках реализации Национального проекта «Цифровая экономика» // Минкомсвязь России [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.gov.ru/uploaded/files/sistema-upravleniya-regionalnoj-tsifrovizatsiej.pdf> (дата обращения: 18.01.2022) и др.

² См. также: Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы // Петербургский международный экономический форум — 2019 [Электронный ресурс]. URL: roscongress.org/sessions/spief-2019-razvitie-tsifrovoy-ekonomiki-v-regionakh-rossii-potencial-i-perspektivy/discussion/ (дата обращения: 18.01.2022).

мере необходимости для обоснования отдельных положений и аргументации авторских выводов.

Результаты краткого анализа проблем формирования цифровой экономики и совершенствования финансовой политики субъектов Российской Федерации

Прежде всего следует отметить, что процесс создания цифровой экономики не является простой, линейной и последовательной цепочкой принятия управленческих решений. В нем должна присутствовать некая логика последовательных действий. При этом, если внешние по отношению к ЦЭ цели вытекают из потребностей общества как определенный социальный заказ, то внутренние цели ее становления, по нашему мнению, формулируются не сами собой или по решению вышестоящего органа управления, а как реакция на выявление проблем ее развития и как направление работы по их решению. Затем уже каждая из них переформатируется в соответствующую цель. И наконец, для всех таких целей разрабатываются конкретные пути их достижения, включая составляющие их задачи, требуемые ресурсы, необходимые мероприятия и т. д.

Итак, начнем с проблем, требующих решения для развития цифровой экономики, так как в связке ЦЭ и ФП именно первая находится на этапе своего формирования, включая разработку ее целей. Не так давно (в пределах сохранения актуальности рассматриваемых вопросов) эксперты Петербургского международного экономического форума, рассмотрев потенциал и перспективы формирования цифровой экономики в регионах России, выделили три основных проблемы такой работы: отсутствие законодательной базы; бюрократизация процесса внедрения ЦЭ; неравномерность территориального развития¹. В то же самое время (2019 г.) Ассоциация инновационных регионов России в своем аналитическом исследовании о проблемах ускорения становления цифровой экономики в регионах пришла к выводам о том, что они заключаются в несогласованности между ведомствами и противоречивости нормативно-правовой базы, в недостаточности финансирования, в нехватке квалифицированных кадров и в некоторых других пока еще не решенных вопросах [4, с.11].

С момента опубликования вышеприведенных разработок прошло совсем мало времени, чуть больше двух лет. Поэтому за это время лишь небольшая их часть потеряла свое значение. В частности, в рамках реализации Программы «Цифровая экономика»² (далее — Программа) были формализованы задачи для регионов, возросло внимание к вопросам развития ЦЭ со стороны руководителей республик, краев и областей. В то же время можно сказать, что высказанные экспертами озабоченности процессом формирования ЦЭ в основном не потеряли своей важности. Исходя из понимания целей Программы «Цифровая экономика», учитывая мнение указанных выше двух групп экспертов, а также опираясь на собственное знание имеющейся ситуации в субъектах РФ, авторы полагают, что основными узкими местами, которые тормозят формирование ЦЭ в стране и в регионах, являются следующие три большие и комплексные проблемы.

Первая из них заключается в том, что для осуществления любого нового, а тем более крупного проекта необходимо создать соответствующую инфраструктуру

¹ Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы // Петербургский международный экономический форум — 2019 [Электронный ресурс]. URL: roscongress.org/sessions/spief-2019-razvitie-tsifrovoy-economiki-v-regionakh-rossii-potencial-i-perspektivy/discussion/ (дата обращения: 18.01.2022).

² Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: www.government.ru/docs/28653 (дата обращения: 18.01.2022).

управления его реализацией. В стране имеется Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; под его началом находятся 5 ведомств и 14 институтов и организаций, а также десятки территориальных структур. Казалось бы, создан достаточный контур руководства цифровизацией страны. Однако для реализации сложного и комплексного замысла формирования ЦЭ этого недостаточно. ЦЭ регионов еще не интегрированы в единую большую систему. Не развита сеть дата-центров. И так далее. Нерешенность организационных вопросов определяет первую проблему более быстрого формирования цифровой экономики в РФ.

Вторая проблема, также присущая всем масштабным начинаниям, состоит в том, что первоначально всегда отсутствуют условия институционального и инфраструктурного характера для их осуществления. В нашем случае речь идет о развитии цифровой экономики как на территории всего государства, так и каждого его региона. К этим условиям можно отнести потребность обеспечения проекта всеми необходимыми ресурсами (людскими, сырьевыми, полуфабрикатами и комплектующими, техническими и технологическими, а также некоторыми другими). В этот перечень следует добавить и необходимость создания соответствующей материально-технической базы.

Третьей проблемой является пока еще невысокое качество и незначительное количество товаров и услуг, производимых цифровой экономикой страны. ЦЭ должна способствовать повышению конкурентоспособности всей российской экономики на глобальных рынках. Пока же еще существует зависимость России от импорта высокотехнологичной продукции.

Опираясь на логику наших размышлений и в соответствии с данными тремя проблемами, следует согласиться с выделенными в Программе тремя основными целями, которые предполагают: создание системы цифровой экономики в масштабах всей страны; обеспечение необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера ее развития; повышение на основе новейших информационно-коммуникационных технологий конкурентоспособности российской продукции на глобальных рынках.

Продолжим наше исследование. Суть результатов, представленных далее в статье, заключается в осмыслении целей формирования ЦЭ, в поиске путей ускорения ее развития на уровне Российской Федерации и субъектов РФ, а также в поиске путей совершенствования существующего механизма ее влияния на финансовую политику федерального центра и регионов.

Создание экосистемы ЦЭ в Российской Федерации

Под экосистемой понимается «партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан»¹. Достижение данной цели, по нашему мнению, осуществляется достаточно успешно. В 2021 г. были приняты и опубликованы стратегии цифровой трансформации 84 субъектов РФ. Кроме того, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработан проект Концепции цифрового развития регионов, благодаря которому федеральный центр усилит мониторинг данного направления работы

¹ Указ Президента РФ от 9.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [Электронный ресурс]. URL:[www/kremlin.ru/acts/bank/41919](http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919) (дата обращения: 18.01.2022).

субъектов РФ¹. Вместе с тем даже из самого определения сути «экосистемы ЦЭ» (или просто системы ЦЭ, так как нам непонятно стремление приравнять эту систему к экологической) видно, насколько сложным процессом является достижение данной цели. К тому же, взаимосвязь между формирующейся цифровой экономикой и финансовой политикой пока никак не формализована. Поэтому нельзя такое взаимодействие определить количественно и, следовательно, проанализировать его динамику и тенденции.

В то же время можно все-таки утверждать, что механизм взаимовлияния между ЦЭ и ФП страны, а также областей, краев и республик в составе РФ действует. В этой связи прежде всего следует сказать, что в РФ и во всех ее субъектах развита торговля компьютерами, программным обеспечением и другими товарами, способствующими развитию ЦЭ. В большинстве высших учебных заведений готовят специалистов, которые обладают компетенцией в различных ее областях. Все это приводит к созданию новых рабочих мест, к увеличению объемов производства и финансовых потоков, а также к росту доходов граждан и предприятий, поступлений налогов и сборов в доходные части федерального, региональных и местных бюджетов. Одновременно проведение финансовой политики также отражается на формировании цифровой экономики как непосредственно через выделение средств на ее развитие, так и опосредованно через принятие различных нормативных актов государства и субъектов РФ.

Несомненно, механизмы взаимовлияния системы цифровой экономики и финансовой политики находятся в стадии становления. В этой связи можно дополнить перечень задач по достижению первой цели Программы еще одной о необходимости разработки и внедрения в деятельность органов власти всех уровней комплекса мероприятий по укреплению взаимодействия между формированием ЦЭ и совершенствованием ФП.

Создание условий институционального и инфраструктурного характера для развития цифровой экономики

Данная цель является в определенной степени диалектической. С одной стороны, она говорит о том, что Программу необходимо выполнять с момента ее принятия и, следовательно, предполагает наличие уже неких органов управления и соответствующей материально-технической базы для ее осуществления, а с другой, одна из трех главных целей заключается в создании институтов и инфраструктуры реализации ЦЭ.

Во исполнение данной цели на федеральном уровне создано и работает соответствующее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также подчиненная ему Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также целый ряд ведомств, институтов и организаций. Создается также сеть дата-центров. На региональном уровне действуют органы исполнительной власти, которые занимаются вопросами создания и регулирования ЦЭ. Можно также заметить, что значительная часть разработок в ЦЭ финансируется на региональном уровне, в том числе по линиям бюджетной, банковской, налоговой, таможенной и др. направлений финансовой деятельности. В то же время следует отметить, что основная работа по цифровизации экономики в регионах делается силами территориальных органов федеральной власти.

¹ Система управления региональной цифровизацией в рамках реализации Национального проекта «Цифровая экономика». Минкомсвязь России [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.gov.ru/uploaded/files/sistema-upravleniya-regionalnoj-tsifrovizatsiej.pdf> (дата обращения: 18.01.2022).

По итогам краткого изучения имеющихся уже институциональных и инфраструктурных предпосылок формирования цифровой экономики, а также связанной с этим эволюции финансовой политики, можно сказать, что в настоящее время они находятся в процессе становления. По нашему мнению, необходимо особо выделить три задачи, от решения которых зависит достижение второй цели Программы.

Первая вытекает из конкретной ситуации. К примеру, в Северо-Западном федеральном округе из 11 субъектов РФ: в восьми регионах органы исполнительной власти, которые занимаются вопросами развития цифровизации, имеют высший статус — министерства или равного ему по значению комитета или департамента; в двух регионах они обладают средним статусом — комитета и управления (при наличии органов власти более высокого уровня: департаментов и комитетов); в одном регионе такой орган власти является только структурным подразделением в аппарате администрации главы субъекта. В этой связи можно предположить, что такое разнообразие в подходах регионов к формированию институтов цифровой экономики на их территориях связано не только со спецификой каждого из них, но и с недостаточным вниманием федеральной власти к координации данной работы. Поэтому, по нашему мнению, ее необходимо усилить.

Вторая задача состоит в том, чтобы сформулировать стандартные требования к институциональному и инфраструктурному обеспечению развития цифровой экономики РФ и в ее субъектах. Без такого понимания не ясно, что уже есть и что осталось сделать в каждом отдельном регионе. В этой связи на уровне государства следует разработать единый стандарт институционального и инфраструктурного обеспечения функционирования цифровой экономики в субъектах РФ.

Третья задача заключается в том, чтобы, исходя из важнейшей роли ФП в формировании ЦЭ, подумать о целесообразности создания в составе финансовых органов РФ отделов по финансированию цифровизации.

Повышение конкурентоспособности российской продукции на глобальных рынках вследствие цифровизации

Следует вспомнить, что в настоящее время уже существует устоявшийся и проверенный временем финансовый механизм поддержки государством продажи за рубеж товаров и услуг в виде возврата экспортерам налога на добавленную стоимость (НДС). Причем поскольку все 100% от НДС поступают в федеральный бюджет, постольку естественно из него и должно осуществляться основное стимулирование достижения данной цели. Однако региональные власти также могут и должны вносить свой вклад в выполнение данной позиции Программы. Их возможности в области повышения конкурентоспособности продукции, конечно, скромнее, чем у федеральных органов, но в их компетенцию входит решение многих важных практических вопросов создания любого производственного комплекса на их территории: от выделения земельного участка под строительство до принятия решения о выдаче разрешения на ввод его в эксплуатацию.

Кроме того, следует понять, что повышение конкурентоспособности продукции и развитие финансовой системы страны тесно связаны между собой. Чем выше технологический уровень товаров и услуг, тем лучше они продаются, в том числе на мировом рынке, следовательно, тем больше финансовые потоки, а также потребность в услугах всех составляющих финансовой системы (банковской, налоговой, страховой, таможенной и т. д.). И наоборот, развитость финансового сектора является дополнительной и важной предпосылкой в получении необходимых средств для развития производства новейших товаров и услуг, в том числе в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Поэтому можно утверждать, что достижение третьей цели тоже предполагает объединение усилий органов власти всех уровней. В этой связи, по нашему мнению, следует обратить внимание на необходимость решения следующих трех задач, направленных на достижение третьей цели формирования ЦЭ.

Первая заключается в том, чтобы разработать и внедрить в практику хозяйствования дополнительные стимулы, предполагающие улучшение условий цифровизации за счет совершенствования финансовой политики. Среди них мы видим специальные льготные кредиты, бюджетные субсидии, налоговые льготы и некоторые другие, которые должны быть разработаны и внедрены как на федеральном, так и на региональном уровнях управления.

Вторая задача состоит в том, чтобы усилить обратную связь между влиянием ФП субъектов РФ на формирование ЦЭ, т. е. обеспечить получение реальной выгоды в финансовой сфере регионов от осуществления такой работы. Таким стимулом могло бы стать получение в бюджеты республик, краев и областей части от получаемых федеральным бюджетом доходов от уплаты НДС.

Третья задача вытекает из того, что в настоящее время значительная часть технологий и техники, в основе которых лежит ЦЭ и (или) которая направлена на ее формирование, завозится из-за рубежа. С учетом необходимости достижения третьей цели Программы, бюджетные средства государства и его субъектов, а также получаемые различные льготы от банков, страховых и таможенных структур должны ограничиваться исключительно отечественной сферой производства товаров и услуг. Кроме того, для усиления влияния отечественных финансов, включая региональные, на развитие цифровой экономики в стране следует ввести ограничения на закупку за рубежом техники, технологий, программного обеспечения и других компонентов ЦЭ (кроме отдельных исключений по определенному списку).

Обсуждение

В настоящее время все рассмотренные выше вопросы развития цифровой экономики остаются актуальными. Считаем, что, кроме уже сформулированных нами выше задач по достижению трех целей Программы «Цифровая экономика», их перечень возможно и необходимо еще дополнить. К ним, по нашему мнению, можно отнести ряд новаций.

1. Поскольку необходимо формировать систему цифровой экономики не только в стране в целом, но и в регионах, постольку следует дополнить соответствующими подразделами каждый раздел Программы.
2. Для дальнейшего повышения качества анализа проходящей цифровизации целесообразно изучить вопрос о совершенствовании информационного сопровождения данного процесса. Для этого желательно разработать новые формы статистической отчетности, которые отражали бы более полно вопросы финансирования ЦЭ, а также получаемые доходы от данного вида деятельности.
3. Как мы уже отмечали выше, необходимо также модернизировать механизм взаимодействия между формированием ЦЭ и проведением ФП. Для решения этой задачи необходимо разработать и принять соответствующие новеллы в Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодексы, в другие законодательные акты.

Заключение

Обосновав существование взаимосвязи между развитием цифровой экономики и улучшением финансовой политики, мы проанализировали этот процесс. На базе данного исследования были сформированы новые дополнительные задачи формирования ЦЭ, а также дальнейшего совершенствования ФП в Российской Федерации

и в ее субъектах. Авторы надеются, что предлагаемые новации могут быть использованы как для разработки и принятия проектов новых решений по их осуществлению, так и для продолжения работы над данной темой.

Литература

1. Антошина Е. А., Колесов А. С. О финансировании цифровизации в регионе (на примере Республики Карелия) // *Финансы*. 2021. № 10. С. 11–16.
2. Батракова Л. Г. Развитие цифровой экономики в регионах России // *Социально-политические исследования*. 2019. № 4 (5). С. 51–64.
3. Бодрунов С. Д., Демиденко Д. С., Плотников В. А. Реиндустриализация и становление «цифровой экономики»: гармонизация тенденций через процесс инновационного развития // *Управленческое консультирование*. 2018. № 2. С. 43–54.
4. Козловская О. В. Мониторинг регионального законодательства в сфере развития цифровой экономики в регионах АИРР. Томск, 2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://docviewer.yandex.ru/view/47567516/> (дата обращения: 18.01.2022).
5. Колесов А. С., Антошина Е. А. Реализация национальных проектов как современная основа социально-экономического развития регионов: роль цифровизации // *Социально-экономическое развитие организаций и регионов в условиях цифровизации. Материалы докладов Международной научно-практической конференции (октябрь, 2020)*. Витебск : Витебский государственный технологический университет, 2020. С. 167–171.
6. Мирославская М. В., Козырев А. А. Цифровая экономика как инструмент устойчивого развития // *Управленческое консультирование*. 2021. № 3. С. 58–69.
7. Шаббаева С. В., Колесов А. С. Развитие цифровой экономики как вызов для уточнения финансовой политики государства в Арктической зоне России // *Многофакторные вызовы и риски в условиях реализации стратегии научно-технологического и экономического развития макрорегиона «Северо-Запад»*: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 23–24 октября 2018 г., Санкт-Петербург. ИПРЭ РАН. СПб. : ГУАП. 2018. С. 330–334.

Об авторах:

Колесов Александр Семенович, профессор Института экономики и права Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск, Российская Федерация), доктор экономических наук, dav1660@yandex.ru

Катанандов Сергей Леонидович, заведующий кафедрой Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат философских наук; katanandov-sl@ranera.ru

References

1. Antoshina E. A., Kolesov A. S. On financing digitalization in the region (using the example of the Republic of Karelia) // *Finance [Finansy]*. 2021. N 10. P. 11–16.
2. Batrakova L. G. Development of the digital economy in the regions of Russia // *Socio-political research [Sotsial'no-politicheskie issledovaniya]*. 2019. N 4 (5). P. 51–64 (in Rus).
3. Bodrunov S. D., Demidenko D. S., Plotnikov V. A. Reindustrialization and the formation of the “digital economy”: harmonization of trends through the process of innovative development // *Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]*. 2018. N 2. P. 43–54 (in Rus).
4. Kozlovskaya O. V. Monitoring of regional legislation in the field of digital economy development in the regions of AIRR [Electronic resource]. Tomsk, 2018. URL: <https://docviewer.yandex.ru/view/47567516/> (in Rus).
5. Kolesov A. S., Antoshina E. A. Implementation of national projects as a modern basis for the socio-economic development of regions: the role of digitalization // *Socio-economic development of organizations and regions in digitalization. Materials of the reports of the International Scientific and Practical Conference (October, 2020)*. Vitebsk: Vitebsk State Technological University, 2020. P. 167–171 (in Rus).
6. Miroslavskaya M. V., Kozyrev A. A. Digital economy as a tool for sustainable development // *Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]*. 2021. N 3. P. 58–69 (in Rus).

7. Shabaeva S. V., Kolesov A. S. Development of the digital economy as a challenge to clarify the financial policy of the state in the Arctic zone of Russia // Multifactorial challenges and risks in the context of the implementation of the strategy of scientific, technological and economic development of the North-West macro-region: Materials of the Russian scientific and practical conference, October 23–24, 2018, St. Petersburg. IPRE RAS. St. Petersburg: GUAP. 2018. P. 330–334 (in Rus).

About the authors:

Alexander S. Kolesov, Professor of Institute of Economics and Law, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation), Doctor of Economics, dav1660@yandex.ru

Sergey L. Katanandov, Head of the Department of North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Candidate of Philosophical Sciences; katanandov-sl@ranera.ru